

O'ZBEKISTON HUDUDIDA UCHRAYDIGAN KAMYOB HAYVON VA O'SIMLIKLAR DUNYOSI

Toshmirov Sirojiddin Ergashevich¹, Tog'aynazarova Hulkar Olimovna², Zairova Mamagul
Nurmuxammad qizi³

¹Denov Tadbirkorlik va Pedagogika instituti Biologiya va Qishloq xo'jalik mahsulotlari
texnologiyalari kafedrası stajiyor-o'qituvchisi.

^{2,3}DTPI talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599334>

Аннотасија. *Insoniyat jamiyati paydo bo'libdiki tabiiy boyliklardan har-xil maqsadlarda foydalanib keladi. Natijada o'simlik va hayvonot olamining sezilarli darajada kamayib borishiga, hattoki ayrim turlar sonining yo'qolib ketish xavfi yuzaga kelmoqda. Bu esa hozirgi kunga kelib, tabiatni tegishli muhofaza qilishni taqozo etadi. Maqolada tabiiy boyliklarni, o'simlik va hayvonot olamining xilma-xilligini asrash borasida mamlakatimizda qo'riqxonalar, buyurtma qo'riqxonalari, biosfera rezervati, milliy tabiat bog'lari, pitomnik, tabiat yodgorliklari tashkil etilgan bo'lib noyob va yo'qolib ketish xavfi ostidagi o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish, ularning yo'q bo'lib ketish xavfi ostida qolganlarini saqlab qolish hamda ko'paytirishdek davrimiz uchun o'ta dolzarb muammolarni hal etishdagi muhim o'rni haqida fikr boradi.*

Калит со'злар: *biologik xilma-xillik, oq va qora saksovul, bo'g'ma ilon turlari, iqlim, fauna, o'simlik dunyosi, efemer, efemeroidlar, jayron, parvarish xonalari.*

Аннотасија. *Человеческое общество возникло, используя природные ресурсы для многих целей. В результате из года в год сохраняется значительное сокращение численности флоры и фауны, даже под угрозой исчезновения численности некоторых видов. И это, на данный момент, также требует надлежащего сохранения природы. С точки зрения сохранения природных ресурсов и сохранения разнообразия флоры и фауны в нашей стране созданы заповедники, заказник, биосферный заповедник, Национальные природные парки, питомники, памятники природы, что занимает важное место в решении чрезвычайно актуальных для нашего времени проблем, таких как защита редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны, сохранение и воспроизводство тех, кто находится под угрозой исчезновения. Мы считаем, что каждое общество сможет добиться прогресса только в том случае, если оно планирует свое будущее на научной основе на длительный период вперед и сможет использовать его, не изменяя естественного баланса.*

Ключевые слова: *биоразнообразие, белый и черный саксаул, виды гремучих змей, климат, фауна, флора, эфемеры, эфемероиды, газель, комнаты для ухода.*

Abstract. *As a result, the number of flora and fauna is significantly decreasing from year to year and even some species are under threat of extinction. This requires proper protection of nature to date. In order to preserve natural resources and preserve the diversity of the flora and fauna, nature reserves, special nature reserves, biosphere reserves, national nature parks, nurseries, natural monuments have been established in our country to protect rare and endangered flora and fauna, and prevent their extinction. It plays an important role in solving*

the most urgent problems of our time, such as the preservation and reproduction of endangered species. We believe that every society can achieve progress only if it plans its future in advance on a long-term scientific basis and can use the natural balance without changing it. Proceedings of

Key words: *biodiversity, white and black saxoul, rattlesnake species, climate, fauna, flora, ephemera, ephemeroidea, gazelle, care rooms.*

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 3 fevraldagi PF-6155-son Farmonida hamda Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 11 iyundagi 484-sonli qarori bilan tasdiqlangan “2019-2028 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasida biologik xilma-xillikni saqlash strategiyasi”da muhofaza etiladigan tabiiy hududlar maydonini kengaytirish vazifalari ijrosini ta’minlash maqsadida 2021 yilda juda katta ishlar amalga oshirildi. Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 8 fevraldagi 58-son qarori bilan Qoraqalpog‘iston Respublikasida maydoni 280507 gektar bo‘lgan “Sudoche-Akpetki” davlat buyurtma qo‘riqxonasi tashkil etildi. Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 5 maydagi 282-sonli qaror bilan Zomin, Nurota, Qizilqum va Surxon davlat qo‘riqxonalarining qo‘riqlanma zonalar va muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning qo‘riqlanma zonalar to‘g‘risidagi nizomi taqdiqlandi. Namunaviy nizom asosida 6 ta muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning qo‘riqlanma zonalar to‘g‘risidagi nizomlari ishlab chiqilib, tasdiqlandi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi tizimida muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022 yil 16 fevraldagi PQ-131-sonli qarori bilan davlat tabiatni muhofaza qilish muassasasi shaklida Navoiy viloyatining Uchquduq tumanida umumiy maydoni 1 200 000 gektar bo‘lgan "Markaziy qizilqum" milliy tabiat bog‘i; Tomdi tumanida umumiy maydoni 40 000 gektar bo‘lgan "Oqtog‘-Tomdi" davlat qo‘riqxonasi tashkil etildi. Ushbu muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning tashkil etilishi munosabat bilan O‘zbekiston Respublikasi hududiga nisbatan muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning umumiy maydoniga yetkazish ishlari amalga oshirildi. Yo‘qolib borayotgan hayvon va o‘simlik turlarini saqlab qolish, ekologik barqarorlikni qaror toptirish, noyob va yo‘qolib borayotgan turlarni son jihatidan ko‘paytirish maqsadida mamlakatimizda ham alohida muhofaza qilinadigan hududlarni kengaytirish va ularni davlat muhofazasi ostiga olish maqsadida turli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Tashkil etilgan "Markaziy Qizilqum" milliy tabiat bog‘i va davlat "Oqtog‘-Tomdi" davlat qo‘riqxonasining hududlari juda muhim va boy bioxilma-xillikga egadir. Milliy tabiat bog‘i va davlat qo‘riqxonasi Qizilqum cho‘lining noyob tabiiy majmua va ob‘yektlarini, shu bilan birga yo‘qolib ketish havfi ostida bo‘lgan noyob hayvonlar va qushlarni hamda o‘simlik turlarini hamda u yerlardagi landshaftlarni o‘z muhofazaga oladi. Milliy tabiat bog‘i va davlat qo‘riqxonasi faoliyati yo‘lga qo‘yilishi natijasida Qizilqum cho‘lining markaziy qismidagi tabiiy majmua va ob‘ektlar, shu jumladan O‘zbekiston Respublikasi Qizil Kitobiga kiritilgan 30 dan ortiq turdagi noyob hayvon turlari, 10 dan ortiq o‘simlik turlari hududiy jihatdan muhofaza ostiga olinadi. Qayd etish lozimki, tashkil etiladigan mazkur muhofaza etiladigan tabiiy hududlarda noyob hayvon turi – jayronning Qizilqum cho‘lidagi populyatsiyasining qariyb 80 foizi hayot kechiradi. Iqlimi. "Markaziy Qizilqum" milliy tabiat bog‘ining iqlimiy xususiyatlari shimoldan janubga qarab o‘zgarib boradi. Shimoliy qismi iqlimi asosan Markaziy Osiyo antisikloni va g‘arbdan keladigan siklonlar ta’sirida vujudga kelsa, janubiy qismi iqlimining shakllanishida tropik havo massalarining ta’siri ancha kattadir.

Shuning uchun bu hududning qishi sovuq, davomli bulib, yanvarning oʻrtacha harorati shimolida -4 -10° boʻlsa, janubida -1 -2° boʻladi. Markaziy Qizilqumda oqim hosil qiladigan yomgʻir va qorning umumiy miqdori $21,4$ $-34,7\%$ boʻlib, shundan 3 -5 mm li yogʻinlar $12,7$ $-23,7\%$ ni, 5 -10 mm li yogʻinlar $8,5$ $-14,5\%$ ni, 20 mm li yogʻinlar esa 2% ni tashkil etadi. Asosiy yogʻinlar (3 -5 mm)ning maksimal miqdori 1 yilda oʻrtacha 3 -15 marotabagacha, 5 mm li yogʻinlar 3 -8 marotabagacha roʻy beradi. Yil davomida oqim hosil qiladigan yomgʻirlarning taqsimlanishi quyidagicha: 1 mm li 50 -63% , 5 mm li 24 -44% , 10 mm li 3 -17% yillik yogʻinlar hisobidan tushadi. Markaziy Qizilqumda yanvar oyida oʻrtacha xarorati -7° , -11° , iyul oyida harorat $+28$, $+30^{\circ}$, qishda minimal xarorat -30 , -33° gacha tushishi mumkin. Yil davomida shimoliy shamollar barqaror (28 -44%). Oʻrtacha tezlik sekundiga 4 -7 metr ga yetadi. Shimoli-sharqiy shamollar ham koʻp esadi. Kuchli shamollar sekundiga 20 -25 m gacha boradi, koʻproq bahor va yoz fasllarida paydo boʻladi. Tuprogʻi. Choʻl zonasidagi tuproqning paydo boʻlishida tuproq hosil qiluvchi jinslar litologik va kimyoviy tarkibining xarakteri katta taʼsir koʻrsatadi. Markaziy Qizilqumda tuproq hosil qiluvchi jinslarning xilma-xilligi natijasida turli tuproqlar paydo boʻlgan. Hududda shamol yotqiziqalar taʼsirida qumli tuproqlar paydo boʻlgan. Undan tashqari, ona jins tarkibida tuzlarning xili va miqdori ham choʻl zonasi tuproqlarining shoʻrlanishiga oʻz navbatida taʼsir koʻrsatadi. Qizilqum choʻli asosan choʻl – qum tuproqlardan tarkib topgan. Markaziy Qizilqum hududida tarqalgan tuproq qatlamlari juda siyrak va gumusga boy boʻlmasada, unda oʻsayotgan oʻsimliklar hayotida muhim rol oʻynaydi. Zero million yillardan buyon shakllanib kelayotgan oʻsimlik turlarining hayot faoliyati tuproqning hosil boʻlishi va uning unumdorligini oshishida muhim oʻrin tutadi. Qizilqum hududida tuproq juda yaxshi shakllanmagan boʻlsada, undagi qum tarkibi minerallarga boy boʻlib, bu esa oʻsimliklar rivojlanishi uchun bir muncha qulayliklar yaratadi. Qumli tuproqlar Qizilqumda keng tarqalgan. Tabiiy oʻsimliklar tarqalgan joylarda esa oʻziga xos qumli tuproqlar paydo boʻlgan. Bunday joylarni bahor mavsumida efemerlar qalin qoplab oladi. Biroq may oyidan boshlab, issiq kunlar boshlanishi bilan, bu oʻsimliklar oʻz hayot faoliyatini tugatishadi. Faunasi. "Markaziy Qizilqum" milliy tabiat bogʻida sut emizuvchilardan - jayron, toʻngʻiz, choʻl mushugi, saygʻoq, boʻri, tulki, quyon, yumronqozoqlar, qum sichqoni, tipratikan, qoʻshoyoq; qushlardan-yilqichi, xoʻjasavdogar, tentakqush, yoʻrgʻa tuvaloq, qum chumchugʻi qirgʻovul; qumli choʻllarida sudralib yuruvchilardan - kaltakesak, agama, echkamar, gekkon, oʻqilon, sharq boʻgʻma iloni, charx ilon va boshqalar uchraydi. Florasi. "Markaziy Qizilqum" milliy tabiat bogʻida 600 dan ortiq oʻsimlik turlari mavjud. Ular ichida keng tarqalganlari bahorda oʻsuvchi efemer va efemeroidlar – rang, qoʻngʻirbosh, yaltirbosh, lola, boychechak, chuchmoma, kavrak va hokazo. Yoz boshlanishi bilan ular vegetasiya davrini tugatib sargʻayib qoladi. Soʻngra qurgʻoqchilikka va shoʻrxok yerlarga moslashgan oʻsimlik turlari oʻsaveradi. Oʻlkaning mustahkamlangan qumliklarida juzgʻun, oq saksovul, quyonsuyak, qum akasiyasi, qandim, selen kabi oʻsimliklar oʻsadi. Sur-qoʻngʻir tuproqli yerlarda shuvoq, burgan, toshburgan kabilar tarqalgan. Hududning shoʻrxok-botqoq yerlarida qorasaksovul, yulgʻun, baliqkoʻz, sarsazan, taqir yerlarda esa donashoʻr oʻsadi. Markaziy Qizilqum milliy tabiat bogʻi va davlat qoʻriqxonasi faoliyati yoʻlga qoʻyilishi natijasida Qizilqum choʻlining markaziy qismidagi tabiiy majmua va obʻektlar, shu jumladan, Oʻzbekiston «Qizil kitob»iga kiritilgan 30 dan ortiq turdagi noyob hayvon turlari, 10 dan ortiq oʻsimlik turlari hududiy jihatdan muhofaza ostiga olinadi. Qayd etilishicha, mazkur muhofaza etiladigan tabiiy hududlarda noyob hayvon turi – jayronning Qizilqum choʻlidagi populyatsiyasining qariyb 80 foizi hayot kechiradi. Milliy tabiat bogʻidagi sh jarayonini samarali

tashkil etish maqsadida 7 dona vagonlar keltirildi. Shuningdek, fotoqopqonlarni keltirish, oʻrnatish va texnik jihatidan taʼminlash ishlari ham davom etmoqda. “Markaziy Qizilqum” milliy tabiat bogʻida fotoqopqonlar uchun joy tanlash jarayoni “Markaziy Qizilqum” milliy tabiat bogʻidagi noyob hayvon turlarini hamda oʻsimliklarni asrash maqsadida davlat inspektorlar tomonidan tunu kun nazorat reyid tadbirlari amalga oshirib kelinmoqda. Xususan “Markaziy Qizilqum” milliy tabiat bogʻida muhofaza etiladigan hayvon turlaridan jayron-ohular (gʻizollar) urugʻiga mansub sut emizuvchi hayvon hisoblanadi. Tanasining uzunligi 94-115 sm, boʻyi 60-65sm, ogʻirligi 25-30 kg. Urgʻochisi asosan shoxsiz. Erkagining shoxi qora, yoʻgʻon va boʻgʻimli (uz. 40 smgacha). Markaziy Osiyo va Gʻarbiy Osiyoda, jumladan Kavkaz, Turkmaniston, Oʻzbekiston, Janubiy hududlarida, Qozogʻistonning choʻl va chalachoʻllarida tarqalgan. Bahor va yozda 4-7 tadan, qishda 15-20 tadan, baʼzan bir necha yuztadan poda boʻlib oʻtlaydi. Koʻklamda gʻallasimonlar va efemer oʻsimliklar, kuzda shoʻrak va shuvoqlar; qishda butalar novdasi va mevasi bilan oziqlanadi. Jayronning oyoqlari ingichka, tez (soatiga 60 kmgacha) yuguradi. Aprel-mayda 1 tadan 2 tagacha bola tugʻadi. Tutqinlikda yaxshi koʻpayadi, lekin uzoq yashamaydi. Goʻshti va terisi uchun koʻplab ovlanishi tufayli soni juda kamayib ketgan. Buxoro va Surxondaryoda jayronni koʻpaytirish uchun maxsus pitomnik (parvarishxona)lar tashkil etilgan. “Markaziy Qizilqum” milliy tabiat bogʻida muhofaza etiladigan sudralib yuruvchilardan sharq boʻgʻma ilonini mart-aprelning boshidan to oktyabr-noyabrning boshigacha uchratish mumkin. Kunning issiq oylarda tunda faol hayot kechiradi. Kunduzlari toshbaqalar, kemiruvchilar inlariga, buta oʻsimliklarning ildizlari ostiga yashirinadi. Mart oyining oxiri va aprel oyida juftlashadi. Iyul-avgust oyida urgʻochi ilon 10-21 ta bolalaydi. Ularning uzunligi 20 sm gacha yetishi mumkin. Asosan kaltakesak, kemiruvchilar, mayda chumchuqsimon qushlar va hasharotlar bilan oziqlanadi. Ushbu muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning tashkil etilishi mintaqadagi tabiiy majmualarning qayta tiklanishiga hamda ekologik xavfsizlikka boʻlgan tahdidlarning, yaʼni, choʻllanishning ortib borishi, havoning qum va chang zarralari bilan ifloslanishi, iqlimning keskin oʻzgarishiga taʼsir koʻrsatuvchi salbiy omillarning oldi olinishiga sharoit yaratadi. Markaziy Qizilqum choʻlida himoya ostidagi keng tarqalgan oʻsimliklardan yana biri bu- saksovuldir. Saksovul shoʻradoshlar oilasiga mansub oʻsimlik boʻlib, uning uzunligi 1,5-2 metrgacha yetib, tanasining diametri 1 m gacha boradi. Saksovul 50—60 yil umr koʻradi. Oʻzbekistonning Qizilqum choʻlida oq va qora saksovul turlari uchraydi. Saksovulning barglari uchli, rivojlanmagan, tangachasimon, gul xosil qiluvchi novdachalari qari shoxlardan oʻsib chiqadi. Saksovulning yashil novdalari organik modda toʻplashga xizmat qiladi. Yillik yosh novdalarining koʻp qismi kuzda, ayniqsa, sovuq tushishi bilan toʻkilib ketadi, ozroq qismi esa yogʻochga aylanib saqlanib qoladi. Apreldan gullay boshlaydi, oktyabrda urugʻlaydi. Qora saksovul (*H.aphyllum*) - bargsiz buta yoki daraxt boʻlib balandligi 4—9 metrgacha boʻlib, shoʻrxok yerlarda, shoʻrlangan qumlarda, taqirlarda koʻp tarqalgan. Urugʻidan koʻpayadi. Ixotazorlar barpo etishda foydalaniladi. Qora saksovul katta daraxtzorlar hosil qiladi, oq saksovuldan tana va shox-shabbasining qoramtir boʻlishi, bargining tuzilishi bilan ajralib turadi. Oq saksovul 2,5 m balandlikda, kamida 5 m gacha boʻlgan katta buta boʻlib, barglari kichik oʻlchamdagi shaklda ega. Oq saksovul asosan qumliklarni mustahkamlash uchun ekiladi. Qizilqum choʻlida mavjud saksovul turlari tuproqni eroziyadan saqlashda muhim oʻrinda tutadi. Shuningdek oq va qora saksovul turlari ayniqsa, yer osti suvlarini yaxshi filtrlash qobiliyatiga ega boʻlib, qumli va qumli qumtoqli choʻllarda yaxshi oʻsishga moslashgan. Respublikamizdagi choʻl hududlarida yam-yashil qoplam yaratish

maqsadida katta mehnat bilan ekilgan saksovol maydonlarini kengaytirish va mavjud o‘simliklar qoplarni asrab qolish maqsadida qilinayotgan say harakatalarga qaramasdan o‘zboshimchalik bilan fuqarolar tomonidan saksovol o‘simligini o‘tin sifatida payxon qilish holatlari uchrab turadi. Bu borada Navoiy viloyati Uchquduq tumani Ekologiya bo‘limi, Markaziy Milliy tabiat bog‘i davlat inspektorlari, Milliy gvardiya va Uchquduq tumani O‘rmon xo‘jaligi hamkorligida tungi nazorat reydtadbirlari o‘tkazilib boriladi. Hamkorlikdagi nazorat reydtadbiri Mutaxassislarining fikricha, 2 yoshli saksovol qum migrasiyasini 20 foizga, 10 yoshli saksovol 100 tonnagacha qum harakatini to‘xtata oladi. Yaxshi rivojlangan saksovol ildizi atrofida 10 tonnagacha qum va tuzni ushlab turadi. Saksovullar tuproqdagi chang va tuzni to‘xtatadi. Shu bilan birga, turli xil zararli tuzlarning osmonga ko‘tarilishi kamayadi. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Ona tabiat tomonidan berilgan har bir ne‘matni asrab avaylashimiz, uni kelajak avlodga butunligicha yetkazish, xar bir xodimning bosh maqsadi bo‘lmog‘i zarur. “Markaziy Qizilqum” milliy tabiat bog‘i va Oqtog‘-Tomdi davlat qo‘riqxonasining tashkil etilishi natijasida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarda noyob hayvonlar va o‘simliklar hamda tabiiy majmualarning muhofaza qilinishi natijasida yaqin o‘n yillik davrda hayvonlarning bosh soni kamida 15 foizga ortishi, o‘simlik populyatsiyalarining tarqalish areallari 20 foizga kengayishiga erishish ko‘zda tutiladi. Tashkil etilgan “Markaziy Qizilqum” milliy tabiat bog‘ida asosan quyidagi vazifalar amalga oshirish rejalashtirilgan: - davlat qo‘riqxonalaridagi etalon ekotizimlarda mavjud bioxilma-xillik komponentlari uchun monitoring olib borishning markaziy bo‘g‘inli yagona tizimni ishlab chiqish; zamonaviy geoaxborot texnologiyalari (GIS–texnologiyalar) asosida bioxilmaxillikning davlat monitoringi va davlat kadastr yagona axborot ma‘lumotlar bazasini ishga tushirish; har yili 2 mln gektar maydonda tabiiy yaylovlar va pichanzorlardagi o‘simliklarni geobotanik tekshiruvdan o‘tkazish; bioxilma-xillikni saqlab qolish masalalarini iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga integrasiya qilish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 2021 yil 3 fevraldagi PF–6155-son Farmoni.
2. Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 11 iyundagi 484-sonli qarori bilan tasdiqlangan 1. “2019-2028 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasida biologik xilma-xillikni saqlash strategiyasi”.
3. S. Dadayev, O. Mavlonov “Zoologiya” “Iqtisod-moliya” Toshkent nashriyoti 2008.
4. G. Shagiixmetova “O‘zbekiston Respublikasida muhofaza etiladigan tabiiy hududlar” maqola.
5. uznature.uz 5. www.arxiv.uz